

13. Recuero, R., Zago, G., Soares, F.B. Circulação jornalística no Twitter: A cobertura do impeachment de Dilma Rousseff [Journalistic circulation on Twitter: The coverage of the impeachment of Dilma Rousseff]. In Proceedings of the Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo 15. São Paulo, Brazil, 2017. November Retrieved from <http://sbpjour.org.br/congresso/index.php/sbpjour/sbpjour2017/paper/viewFile/597/495>

14. Soares, F.B., Recuero, R., Zago, G. Influencers in polarized political networks on Twitter. Proceedings of the 9th international conference on social media and society. – 2018. – July 18-20. – Pp. 168-177. Copenhagen, Denmark. Retrieved from <https://dl.acm.org/-citation.cfm?id=3217909>

15. Wojcieszak, M.E., Mutz, D.C. Online groups and political discourse: Do online discussion spaces facilitate exposure to political disagreement? Journal of Communication. – 2009. – № 59. – P. 140-156.

16. Большаков, С.Н. Дискурс конфиденциальности в условиях цифровизации государственного управления / С.Н. Большаков // International scientific conference «Best practices of public administration: international experience»: conference proceedings, July 16-17, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». – 2021. – P. 109 <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/160/4723/9934-1>

17. Мангейм, Дж.Б., Рич, Р.К. Политология: Методы исследования. – М. : Издательство «Весь Мир», 1997. – С. 544.

УДК 338.24.021.8

DOI

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
ЭТиГУ;
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ТАХТАРОВА М.В.,
Магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В настоящее время одним из приоритетов развития социальной политики любого современного государства является обеспечение функционирования эффективной государственной системы предоставления

социальных гарантий военнослужащим. В рамках статьи рассмотрен зарубежный опыт пенсионного обеспечения военнослужащих и возможность использования данного опыта для повышения эффективности их социальной защиты.

Ключевые слова: социальная политика, система предоставления социальных гарантий, военнослужащий, пенсионное обеспечение, пенсия за выслугу лет, пенсия по инвалидности, пенсия по потере кормильца

FOREIGN EXPERIENCE OF PENSION PROVISION FOR MILITARY PERSONNEL

PEREVOSCHIKOVA N.A.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of ETiGU;
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

TAKHTAROVA M.V.,
Master's Student
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

At present, one of the strategic priorities in the development of the social policy of any modern state is to ensure the functioning of an effective state system for providing social guarantees to military personnel. The article considers foreign experience in providing pensions to military personnel and the possibility of using this experience to improve the effectiveness of their social protection.

Keywords: social policy, the system of providing social guarantees, military personnel, pension provision, seniority pension, disability pension, survivor's pension

Постановка задачи. В настоящее время характерной особенностью развития цивилизации является стремление к обеспечению социальной стабильности в обществе. Во многих странах мира государственная политика направлена не только на достижение экономического роста, но и на обеспечение эффективности системы социальной защиты населения. В современных условиях приоритетом развития любого государства является повышение качественных показателей боеготовности страны, обеспечение её обороноспособности, а также защита её политических и экономических интересов. Одним из важнейших направлений социальной политики государства является специальная социальная политика, реализуемая в отношении военнослужащих. Воплощение в жизнь указанных целей невозможно без функционирования эффективной системы предоставления социальных гарантий военнослужащим как фактора, стимулирующего привлекательность военной службы. В системе

предоставления социальных гарантий военнослужащим одним из основных и социально значимых видов социальных гарантий является пенсионное обеспечение.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди российских авторов, исследующих зарубежный опыт пенсионного обеспечения военнослужащих, следует отметить таких: Рузаева Е.М., Тютюнов Н.В., Корякин В.М., Дамаскин О.В., Бабаков А.Л., Белов В.К., Кудашкин А.В., Кучинский В.А., Матузов В.И., Серебренникова В.Н., Волкова А.Л., Голобородько И.В., Венедиктова А.А. и др.

Актуальность проблемы пенсионного обеспечения военнослужащих обусловлена необходимостью повышения статуса и престижа воинской службы, создания условий для удовлетворения потребностей и интересов военнослужащих, выступающих специфической социально-профессиональной группой и играющей важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности страны. Главным назначением пенсионного обеспечения военнослужащих является обеспечение их достойного социального положения и материального благосостояния, а также повышение морально-боевого духа военнослужащих и компенсация издержек, обусловленных выполнением долга по защите своей родины и исполнением воинских обязанностей, тягот и лишений военной службы.

Цель статьи – изучение зарубежного опыта пенсионного обеспечения военнослужащих и анализ возможности заимствования такого иностранного опыта для повышения эффективности социальной защиты военнослужащих.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время в мировом сообществе накоплен значительный опыт и потенциал для функционирования системы пенсионного обеспечения военнослужащих.

Анализ систем пенсионного обеспечения различных зарубежных стран позволяет сделать вывод, что такие системы имеют как общие принципы и механизмы реализации, так и специфические особенности, характерные для каждой отдельно взятой страны.

В любой развитой стране сущность пенсионного обеспечения военнослужащих состоит не только в компенсации потери утраченного заработка военнослужащего, но и в компенсации вреда, причинённого здоровью (жизни), а также всех тягот и лишений военной службы (повышенного риска гибели, потери здоровья, ограничений общепризнанных прав и свобод, предусмотренных законодательством страны).

Военнослужащие (и члены их семей) имеют право на несколько видов пенсии: пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Условия и порядок назначения пенсии категории

граждан, имеющих право на пенсию, устанавливаются законодательством каждой конкретной страны.

Пенсия за выслугу лет назначается при условии, если военнослужащий имеет предусмотренную соответствующим законом выслугу лет на военной службе.

При этом следует отметить, что выслуга лет может исчисляться как в календарном, так и в льготном исчислении. Порядок отнесения того или иного периода службы к календарному или льготному исчислению определяется соответствующими нормативными документами.

Пенсия за выслугу лет устанавливается в процентном отношении к денежному довольствию военнослужащего в зависимости от выслуги лет. Структура базы для исчисления пенсии военнослужащему за выслугу лет состоит из суммы оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет. Размер минимального уровня пенсии военнослужащего и процентной надбавки за каждый год службы сверх нормы в каждой стране устанавливается индивидуально в соответствии с требованиями нормативных документов в зависимости от выслуги лет. Сравнительная характеристика данных параметров в разрезе стран представлена в табл. 1 [1-6].

Таблица 1

**Минимальный размер пенсии военнослужащего и
размер процентной надбавки за каждый год службы
сверх нормы по странам**

№ пор.	Страна	Норма выслуги лет	Минимальный размер пенсии (в % к денежному довольствию)	Размер надбавки за каждый год службы сверх нормы (в % к денежному довольствию)
1	Российская Федерация	20 лет	50%	3%, но не более 85% с учётом применения понижающего коэффициента
2	Франция	15 лет	60%	2%, но не более 80%
3	США	20 лет	50%	2,5%, но не более 75%
4	Великобритания	16 лет	в твёрдой сумме, которую определяет парламент страны	2,6%-3,9%
5	Германия	10 лет	35%	за каждый последующий год (до достижения выслуги 25 лет) начисляется дополнительно 2%, а за каждый год после 25 лет – 1%. Размер пенсии после 30 лет выслуги не увеличивается
6	ДНР	20 лет	50%	3%, но не более 85%

Таким образом, можно сделать вывод, что подход к определению пенсионной выплаты военнослужащему в разных странах идентичен, однако имеет место определённая специфика. Так, например, применение понижающего коэффициента при расчёте пенсии военнослужащему, которой применяется исключительно в Российской Федерации.

Размер такого понижающего коэффициента определён Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2021 № 396-ФЗ «О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», который устанавливает, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 января 2022 года составляет 74,0 процента, с 1 октября 2022 года – 77,41 процента от размера указанного денежного довольствия [7].

Пример порядка расчёта пенсии военнослужащему за выслугу лет, применяемый на практике, представлен в табл. 2 [1-6].

Таблица 2

Порядок расчёта пенсионной выплаты
военнослужащему по странам

№ пор .	Страна	Норма выслуги	Формула для расчёта	Пример расчёта пенсии военнослужащего
1	2	3	4	5
1	Российская Федерация	Выслуга 20 лет и более	(оклад по воинской должности + оклад по воинскому званию + (оклад по воинской должности + оклад по воинскому званию) x % надбавки за выслугу лет) x понижающий коэффициент	Оклад по воинской должности: 26 034,00 руб. Оклад по воинскому званию: 13 017,00 руб. Выслуга лет: 25 лет. 26 034,00+13 017,00=39 051,00 руб. Надбавка за выслугу лет – 40%: 39 051,00*40/100= 15 620,40 руб. 39 051,00+15 620,40=54 671,40 руб. Размер пенсии при данной выслуге составляет 65% от этой суммы: 54 671,40*65/100=35 536,41 руб. И последнее действие – учесть понижающий коэффициент 2022 года в 74%: 35 536,41*74/100=26 296,94 руб.

Продолжение табл. 2

№ пор.	Страна	Норма выслуги	Формула для расчёта	Пример расчёта пенсии военнослужащего
1	2	3	4	5
2	США	Выслуга 20 лет и более	Основной оклад \times % за выслугу лет	Основной оклад: 6 516 долл. США. Выслуга 26 лет. Размер пенсии при данной выслуге составляет: $6\,516 \times 65 / 100 = 4\,235$ долл. США
3	ДНР	Выслуга 20 лет и более	денежное довольствие \times % за выслугу лет	Денежное довольствие: 15 000,00 руб. Выслуга лет: 28 лет. Размер пенсии при данной выслуге лет составляет: $15\,000,00 \times 74 / 100 = 11\,100,00$ руб.

Пенсия по инвалидности, как и пенсия по выслуге лет, устанавливается в процентном соотношении к сумме денежного довольствия и её размер не зависит от общего срока службы. Условия предоставления пенсии по инвалидности в разных странах представлены в табл. 3 [1-6].

Таблица 3

Условия назначения по инвалидности военнослужащему по странам

№ пор.	Страна	Пенсия по инвалидности (в % к денежному довольствию)
1	Российская Федерация	инвалидам вследствие военной травмы I и II групп – 85%, III группы – 50%; инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I и II групп – 75%, III группы – 40%
2	Франция	военнослужащим, утратившим трудоспособность на 10-100%; при потере трудоспособности на 60% размер пенсии не может быть ниже 50% основного оклада
3	США	потеря трудоспособности должна составлять не менее чем на 30%, при этом военнослужащий получает пособие в размере не ниже 50% должностного оклада
4	Япония	предусмотрена государственная страховка
5	ДНР	инвалидам вследствие военной травмы I и II групп – 85%, III группы – 50%; инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I и II групп – 75%, III группы – 40%

В случае гибели или смерти военнослужащих их семьи при наличии условий, которые устанавливаются соответствующим законом, приобретают право на пенсию по случаю потери кормильца (табл. 4) [1-6].

Государственная политика рассмотренных стран по реализации пенсионного обеспечения военнослужащих во многом схожа с пенсионным обеспечением военнослужащих в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике. При этом пенсионное обеспечение

военнослужащих является одной из наиболее эффективных мер социальной защиты данной категории лиц. Сравнительный анализ пенсионного обеспечения военнослужащих в разных странах выявил как общие, так и отличительные черты.

Общим для рассмотренных стран является предоставление военнослужащим и членам их семей одинаковых разновидностей военных пенсий – пенсии по выслуге лет, пенсии по инвалидности, а также пенсии по случаю потери кормильца. Основными отличительными особенностями являются различные подходы к порядку установления и исчисления размера пенсий, а также к порядку организации механизма пенсионного обеспечения военнослужащих.

Таблица 4

Условия назначения по потере кормильца по странам

№ пор.	Страна	Пенсия по инвалидности (в % к денежному довольствию)
1	Российская Федерация	членам семей военнослужащих (военных пенсионеров), умерших вследствие военной травмы, – 50% на каждого нетрудоспособного члена семьи; членам семей военнослужащих (военных пенсионеров), умерших вследствие заболевания, полученного в период военной службы, – 40% на каждого нетрудоспособного члена семьи
2	Франция	единовременная компенсация, государственная страховка
3	США	единовременная компенсация – 12,42 тыс. долл., государственная страховка – 250 тыс. долл.
4	Япония	единовременная компенсация, государственная страховка
5	Великобритания	единовременная компенсация, пенсия, пособие на каждого ребёнка
6	Германия	единовременная компенсация, государственная страховка
7	Австралия	единовременная компенсация, пенсия, пособие на каждого ребёнка
8	ДНР	членам семей военнослужащих (военных пенсионеров), умерших вследствие военной травмы, – 50% на каждого нетрудоспособного члена семьи; членам семей военнослужащих (военных пенсионеров), умерших вследствие заболевания, полученного в период военной службы, – 40% на каждого нетрудоспособного члена семьи

Стоит особо отметить, что опыт развитых стран в области пенсионного обеспечения военнослужащих, а также членов их семей заслуживает того, чтобы перенести из него всё самое передовое и ценное. Особенно будет полезен зарубежный опыт, если его рассматривать не как некий факт или конечный результат, а исследовать этапы и механизм его становления и развития.

При заимствовании иностранного опыта пенсионного обеспечения военнослужащих следует учитывать комплекс факторов, влияющих на социальные процессы, присущие данному государству с учётом внутривластных и внешнеполитических процессов, исторически сложившихся традиций.

Анализируя зарубежный опыт пенсионного обеспечения военнослужащих, целесообразно принимать во внимание те результаты в этой области, к которым пришли развитые страны (Германия, Франция, США). Речь идёт о достаточной широкой и детально разработанной правовой основе, регулирующей не только отношения в области пенсионного обеспечения, но и место и роль всех звеньев законодательной и исполнительной власти в решении этой многоплановой проблемы.

Конечно, следует иметь в виду, что изучение опыта пенсионного обеспечения военнослужащих – это не только учёт положительных тенденций, но, прежде всего, изучение направлений и способов решения различного рода проблем в данной области. Не стоит забывать, что пенсионное обеспечение военнослужащих в каждой стране является сугубо национальным и отличается особой исторической и национальной исключительностью, т.е. определено собственным «национальным почерком». Поэтому очень важно при заимствовании опыта других стран учесть как его специфические особенности (исторические, национальные, культурные, правовые), так и возможность трансформации такого опыта в правовое поле собственного государства. Таким образом, передовой опыт пенсионного обеспечения военнослужащих, помогающий расширить границы практического применения тех или иных норм в данной области, можно и нужно заимствовать, но ни в коем случае не копировать.

Основными правилами использования зарубежного опыта пенсионного обеспечения военнослужащих должны быть следующие: во-первых, использовать чужой опыт только там, где это действительно необходимо; во-вторых, применять чужой опыт с обязательным учётом особенностей развития страны.

Анализ опыта пенсионного обеспечения военнослужащих в других странах способствует решению нескольких задач. Во-первых, такой опыт позволяет уяснить весь комплекс вопросов, встающих перед обществом и государством в этой области. Во-вторых, он является своеобразной гарантией от повторения ошибок, допущенных при решении аналогичных проблем в других странах. В-третьих, он способствует выбору оптимальных путей решения поставленных задач. В-четвёртых, он способствует формированию эффективной законодательной базы пенсионного обеспечения военнослужащих. Наконец, в-пятых, всестороннее исследование зарубежного опыта даёт

возможность оперировать определённым набором аргументов при принятии решений в отношении как практического применения норм права в этой области, так и при правотворчестве, т.е. даёт возможность использования практического опыта реализации различных стратегий, государственных программ по пенсионному обеспечению военнослужащих.

Выводы. Таким образом, наиболее распространённым и социально значимым видом социального обеспечения граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является пенсионное обеспечение, которое заключается как в законодательном закреплении порядка его осуществления, так и в создании чётко функционирующего правового механизма его исполнения. Достойное пенсионное обеспечение является одним из факторов привлекательности военной службы, который оказывает влияние как на отношение военнослужащего к выполнению своих служебных обязанностей, так и на комплектование кадрового состава. Следует особо подчеркнуть, что военная служба отличается от иных видов трудовой деятельности повышенным риском гибели военнослужащего, нанесения вреда его здоровью, поэтому наличие проблем в сфере пенсионного обеспечения военнослужащих наиболее остро оказывает влияние на реализацию социальной политики любого государства. Изучение и заимствование передового опыта пенсионного обеспечения военнослужащих зарубежных стран является основой для формирования эффективной системы пенсионного обеспечения военнослужащих, являющейся залогом не только удовлетворения основных социально-экономических потребностей военнослужащих и членов их семьи, но и залогом обеспечения высокой боеготовности войск, а, соответственно, и обеспечения обороны и безопасности страны в целом.

Список использованных источников

1. Рузаева, Е.М. Сравнительный анализ пенсионного обеспечения военнослужащих по выслуге лет / Е.М. Рузаева // Евразийский Союз Учёных (ЕСУ). – 2019. – № 4 (61). – С. 52-55.
2. Ермаков, Д.Н. Правовое регулирование пенсионного обеспечения военнослужащих в Российской Федерации / Д.Н. Ермаков // Государство и право. – 2013. – № 2. – С. 32.
3. Старцун, В.Н. Зарубежный опыт социальной защиты военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы: проблемы использования в Российской Федерации / В.Н. Старцун // Политика и право. – 2015. – № 9. – С. 107-121.
4. Тютюнов, Н.В. Зарубежный опыт пенсионного обеспечения военнослужащих / Н.В. Тютюнов // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2012. – № 3. – С. 207-212.

5. Галкин, М. Пенсионное обеспечение военнослужащих США / М. Галкин // Зарубежное военное обозрение. – 2012. – № 11. – С. 33-36.

6. Шахбанова, Ю.А. Пенсионное обеспечение военнослужащих в Российской Федерации / Ю.А. Шахбанова // Юридический факт. – 2018. – № 23. – С. 55-59.

7. О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей: Федеральный закон от 06.12.2021 N 396-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc-_LAW_402543/.

УДК 005.11:[101.1:316.3]

DOI

СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ ОБЪЕКТИВНОГО И СУБЪЕКТИВНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА

РЫТОВА Н.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аргументировано, что регулирование является частью процесса управления. Эти явления существуют только в социальных системах сознательных форм бытия сущего. Обосновано, что всем естественным системам присуще явление объективного саморегулирования, а социальным системам – субъективного саморегулирования. Соответствующими механизмами являются объективные и субъективные способы и инструменты саморегулирования, которые диалектически взаимосвязаны. Объективные способы – это закономерности, а инструменты – объективные законы. Субъективными способами выступают инстинктивные и рефлексивные, неформальные и формальные правила, реализуемые посредством соответствующих инструментов.

***Ключевые слова:** естественная система, инструмент, механизм, объективное, регулирование, регулятор, саморегулирование, самоуправление, способ, субъективное, управление*